

ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Юлдашева Саодат Арислановна

2. Равшанов Малик Наимович,

3. Зайниддинов Фахриддин Шарофиддинович

Аннотация: в статье рассмотрены финансовая политика и финансовые ресурсы предприятия, составлена схема состава финансовых ресурсов предприятия. Раскрыты виды финансовой политики и даны основные направления использования финансовых средств предприятий

Ключевые слова: финансовая политика, собственные средства, источники финансирования, инвестиционные средства, анализ финансовой политики.

Annotation: the article deals with the financial policy and financial resources of the enterprise, a diagram of the composition of the financial resources of the enterprise is drawn up. The types of financial policy are disclosed and the main directions for the use of financial resources of enterprises are given.

Key words: financial policy, own funds, sources of financing, investment funds, financial policy analysis.

Источниками финансовых ресурсов являются все денежные доходы и поступления, которыми располагает предприятие или иной хозяйствующий субъект в определенный период (или на дату) и которые направляются на осуществление денежных расходов и отчислений, необходимых для производственного и социального развития: инвестиций (прямых, портфельных, в нематериальные активы и др.), авансирования в текущие затраты (главным образом, себестоимость), расходов и отчислений на социальные нужды в централизованные специальные фонды и в бюджеты различных уровней.

Финансовые ресурсы могут подразделяться на собственные, заемные, привлеченные (на возвратной и безвозвратной основе), ассигнования из

бюджета или централизованных внебюджетных фондов. Состав финансовых ресурсов предприятия отражен на рисунке 6.

Финансовая политика предприятия транспорта относится к одному из центральных направлений экономического развития, которое позволяет укрепить экономическое положение предприятия за счет обеспечения роста прибыли, роста объема производства и производительности труда, ускорения темпов разработки и внедрения новой продукции, повышения уровня конкурентоспособности производства, продукции и услуг.

Рис.6. Состав финансовых ресурсов предприятия

В современных условиях, когда внедрение достижений научно-технического прогресса является основой обеспечения конкурентоспособности производства и продукции (услуг), финансовая политика предприятия должна быть очень гибкой и своевременно реагировать на изменение внутренней и внешней экономической ситуации.

Учитывая, что уровень конкурентоспособности отечественного промышленного производства, продукции и услуг значительно отстает от промышленно развитых стран, приоритетность в распределении инвестиций следует видеть в тех направлениях, которые сориентированы на внедрение прогрессивных технологий, рост уровня конкурентоспособности производства и качество продукции.

Таким образом, финансовая политика предприятия транспорта отражает совокупность приемов, способов и решений, определяющих целесообразность и эффективность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых, интеллектуальных) в процессе реализации стратегии развития предприятия.

Различают три вида финансовой политики¹:

1. Консервативная - отражает тот вариант, приоритетной целью которого является минимизация возможных сбоев в процессе достижения цели.

2. Компромиссная - основывается на выборе тех объектов инвестирования, по которым уровень прибыльности и возможность отклонений от плановых заданий приближены к средним величинам, характерным для рыночной экономики.

3. Агрессивная - направлена на инвестирование тех объектов, где возможна более высокая прибыльность в сравнении со средним уровнем при

¹ Хасанов Б.А. Бошқарув ҳисоби. /Дарслик –Т.: Иқтисод-молия, 2005. -307 б.

росте возможности устранения нежелательных отклонений.

Анализ финансовой политики предприятий, определяющей долгосрочные перспективы ее роста, включает в себя, с одной стороны – изучение основных источников формирования собственных средств и привлечения дополнительных финансовых ресурсов, а с другой стороны – оценку приоритетов направлений использования имеющихся финансовых средств.

Для всех предприятий и, особенно для тех, которые успешно решают проблему развития собственного производства, острой остается проблема дефицита инвестиционных средств.

Для финансово несостоятельных предприятий на первом плане оказалась проблема недостатка собственных оборотных средств. Отсюда очевидна необходимость привлечения заемных финансовых ресурсов для обеспечения текущей деятельности и развития предприятий. Наиболее остро стоит проблема финансового обеспечения именно текущей деятельности (пополнение оборотных средств, перечисление налогов, погашение задолженности по кредитам).

Сравнение приоритетов направлений привлечения финансовых ресурсов в зависимости от масштабов бизнеса показало, что малые предприятия заметно больше, чем средние и крупные, ориентируются на сохранение финансовой независимости; они используют в основном, собственные средства.

В структуре привлечения средств первое место занимают государственные кредиты и субсидии (для пополнения оборотных средств), на втором месте – краткосрочные займы предприятий – партнеров, на третьем – краткосрочные кредиты банков. В настоящее время нет четкого разграничения привлекаемых долгосрочных и краткосрочных средств в плане их целевого назначения – на ряде предприятий долгосрочные кредиты и инвестиции служат, в том числе, и в качестве стабильного источника пополнения оборотных средств.

Еще сложнее ситуация с привлечением инвестиционных заемных средств (долгосрочных кредитов).

Это объясняется следующими моментами:

- ✓ высокими процентными ставками;
- ✓ большим сроком кредитования;
- ✓ сложностями с предоставлением собственных гарантий возврата заемных средств, препятствующими получению кредитов и инвестиций от финансовых структур;
- ✓ ограниченностью реальных механизмов предоставления гарантий государством, что особенно важно при взаимодействии с зарубежными структурами ввиду высокого страхового риска.

Таблица 2

**Основные направления использования финансовых средств
предприятий**

№	Направления использования средств	Место, которое занимают расходы по данному направлению в совокупном использовании финансовых средств				
		1	2	3	4	5
1.	пополнение оборотных средств	58	11	-	1	1
2.	покупка, модернизация, ремонт оборудования	24	36	11	1	-
3.	ремонт помещений	5	12	20	4	3
4.	реклама предприятия и его продукции	-	13	16	11	9
5.	покупка транспорта	6	6	10	4	4
6.	строительство и приобретение зданий, помещений	7	2	8	1	2
7.	обучение персонала	-	6	9	12	7
8.	выплата дивидендов по акциям	1	3	4	7	1

9.	приобретение ценных бумаг или иное вложение средств в предприятия	-	1	4	-	3
----	---	---	---	---	---	---

Сравнение приоритетов в использовании финансовых средств, в зависимости от масштабов бизнеса, дало следующие результаты (см.табл 2). В зависимости от степени благополучия бизнеса различен и характер проблем, связанных с привлечением внебюджетных средств. Наибольшую трудность вызывает представление предприятием собственных гарантий по возврату средств.

Список использованной литературы

1. Arislanovna, Y., &Bakhtiyorvich, G. B. (2021). Marketing And Information Support In Public Sector. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 8(1), 940-947.
2. Arislanovna, Y. S., &Bakhtiyorvich, G. B. (2021). Using The Experience Of Developed Countries In Developing A Consortium Between Higher Education Institutions And Production. *EuropeanJournalofMolecularandClinicalMedicine*, 8(1), 819-826.
3. G‘Iyosidinov, B. B. O. G. (2022). SHAHARLARDA YO‘LOVCHILARNI JAMOAT TRANSPORTI XIZMATIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 177-188.
4. Ogli, G. B. B., &Buribayevich, E. O. (2022). Development of Logistics Processes in Transport Enterprises. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(3), 138-142.
5. Abdurakhmanov, O., Khashimova, N., &Yuldasheva, S. (2022, June). Improvement of mechanisms for generation of investment potential in order to ensure sustainable economic growth in Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030006). AIP Publishing LLC.